

PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN GENERATOR PADA KM. AGNES NO.103 DI PERAIRAN FALKLAND¹

Mardiono² dan Fajar Budiman

ABSTRAK

Operasi penangkap ikan yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, akan memerlukan kinerja dari pesawat bantu yang cukup handal, sehingga apabila terdapat gangguan, maka perlu adanya penanganan berupa perbaikan dan juga harus memperhatikan perawatan.

Perawatan dilakukan dengan penggunaan Instalasi menggunakan sebuah generator digunakan untuk menyuplai kebutuhan energi listrik untuk penerangan. Kerusakan dan perbaikan terbesar pada generator di KM.Agnes No. 103 selama ini belum pernah terjadi, hanya saja terdapat beberapa kerusakan kecil pada saat kapal beroperasi tetapi hal tersebut bisa di atasi oleh KKM dan ABK mesin. Dengan melakukan perawatan yang teratur maka gangguan atau kerusakan saat kapal beroperasi dilaut dapat dihindari, selain itu generator lebih tahan lama dan berfungsi maksimal.

PENDAHULUAN

Bidang perikanan sebagai salah satu sub sektor pembangunan memiliki peranan yang sangat penting khususnya didalam rangka meningkatkan kualitas produk perikanan. Oleh karena itu sektor perikanan di harapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan pembangunan yang menunjang dalam pemulihan dan penguatan struktur ekonomi nasional. Hal ini hanya diwujudkan jika ada peningkatan dan pengembangan usaha dan investasi perikanan. Lambatnya pertumbuhan dan investasi perikanan dikarenakan terbatasnya modal, keahlian dan teknologi, juga karena kurangnya informasi, sosialisasi dan publikasi tentang potensi dan prospek usaha perikanan.

Akibat perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pesat, banyak kapal penangkap ikan yang menggunakan pesawat bantu dalam menunjang produktivitas operasi penangkapan.

Pesawat bantu yang digunakan di atas dek maupun ruangan mesin, banyak menggunakan penggerak motor listrik, beberapa contoh penggunaannya misalnya pada penggerak kompresor, line houler, winch jangkar, winch trawl, penggerak pompa – pompa, dan lainnya.

Operasi penangkap ikan yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, akan memerlukan kinerja dari pesawat bantu yang cukup handal, sehingga apabila terdapat gangguan, maka perlu adanya penanganan berupa perbaikan dan juga harus memperhatikan perawatan.

Tujuan pengamatan ini untuk mengetahui komponen generator, untuk mengetahui pengoperasian generator dan mengetahui perawatan dari komponen generator.

BAHAN DAN METODE

Waktu Dan Lokasi Praktek

Pengamatan dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013. dilakukan dengan cara mengikuti operasi penangkapan diperairan Falkland (Inggris) di KM. Agnes No. 103 pancing cumi (*Squid Jigging*) milik PT.AGNES FISHERIES CO.,Ltd BUSAN - KOREA.

¹ Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Perikanan Indonesia, Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta, 21-22 November 2013

² Doden Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta

Gambar 1 : Peta Perairan Falkland, Inggris.
(Sumber : Anonymous, 2013)

Sarana dan Alat Pengamatan

Satu unit kapal pancing cumi, Motor penggerak generator, Generator., Peralatan tulis menulis, Alat-alat ukur seperti multi tester, tang ampere, Tachometer, Kunci-kunci seperti tang potong, tang jepit, testpen, obeng, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama melaksanakan pengamatan di atas KM.Agnes 103, mengumpulkan beberapa data mengenai kapal dan permesinannya. Berikut beberapa pengoperasian dan perawatan generator pada km. Agnes no.103 di perairan falkland

1 Peranan Motor Diesel Pada KM Agnes 103

Penulis mengamati motor penggerak generator (motor diesel) Sangat berperan sekali pada generator dan pendistribusian arus listrik adalah sebagai jantungnya listrik, apabila motor penggerak mati, aliran listrik tidak akan jalan. atau mati. Motor diesel juga yang memutar generator listrik disebut sebagai motor penggerak generator dan kapal sering disebut motor bantu (*auxiliary engine*) yang diletakan berdampingan dengan motor induk (*main engine*) yang berfungsi sebagai tenaga penggerak kapal.

1.1 Pengoperasian Generator pada KM Agnes 103

Langkah Persiapan

- Periksa sekeliling mesin untuk melihat adanya kebocoran
- Cek kondisi mur dan baut pengikat, jika perlu kencangkan
- Periksa instalasi kabel untuk mengetahui adanya sambungan yang kendur dan lepas
- Periksa ketinggian air pendingin mesin dan pastikan ketinggiannya berada dibawah lubang pengisian
- Periksa ketinggian minyak pelumas dari oil level gauge dan pastikan ketinggiannya normal

Langkah Pengoperasian

- Pastikan MCB output pada posisi OFF
- Putar tombol pengatur kecepatan pada posisi terendah
- Geser battery switch pada posisi ON
- Puar kunci kontak ke start, maka mesin hidup

Catatan:

- Hindari memutar kunci kontak lebih dari 20 detik
- Jika mesin tidak hidup, tunggu 2 menit sebelum menstart lagi

- Jangan memutar kunci kontak pada posisi OFF, kecuali pada putaran rendah

Langkah-langkah Menghentikan Generator

a) Melepaskan beban generator dengan cara menggerakkan MCB output keposisi OFF

- Putar tombol pengontrol kecepatan putaran mesin ke posisi terendah dan biarkan mesin hidup selama +/- 5 menit
- Tekan tombol stop switch
- Putar kunci kontak ke posisi OFF
- Geser Battery switch ke posisi OFF
- Melaksanakan pembersihan

2. Proses Sinkronisasi Generator

1. Samakan Ampere, frekuensi, dan voltase pada generator.
2. Samakan putaran penggerak kedua generator melalui putaran governor kedua generator yang terdapat pada panel penghubung.
3. Samakan tegangan dan frekuensi yang dipakai antara 50 – 60 Hz menyamakan frekwensi dilakukan dengan menggunakan alat sycronoscope alat ini dilengkapi dengan tiga buah lampu indikator yang akan bekedip secara bergantian dan lambat laun kedipan semakain pelan serta di lengkapi juga dengan penunjuk jarum sinkron yang bergerak dari slow ke fast.
4. Kemudian tuas generator yang akan digunakan dinaikan atau dipompa minimum 3 kali pada posisi ON pada saat tegangan frekuensi telah sama.
5. Setelah itu tuas generator dimatikan, dan diturunkan pada posisi OFF. Kemudian putaran mesin penggerak generator diturunkan sampai mati

Gambar : 2 Proses Sinkron Pada Papan Hubung (Switch Board)
(Sumber : KM. Agnes 103)

3 Sistem Pendistribusian Arus Listrik

Pada KM. Agnes 103 sistem pendistribusian tenaga listrik dari generator ke pemakai adalah menggunakan sistem kombinasi dimana hubungan yang digunakan adalah menggabungkan sistem hubungan langsung dan sistem transmisi dimana pesawat-pesawat pemakai yang dekat dengan papan hubung utama langsung menerima aliran listrik dari papan hubung utama sedangkan yang letaknya jauh maka akan disuplai melalui sistem transmisi.

Sistem distribusi arus listrik dimulai dari generator sebagai pembangkit energi listrik, kemudian energi tersebut disalurkan ke papan hubung utama (*main switch board*), kemudian dari papan hubung utama disalurkan ke kotak pembagi setelah itu didistribusikan ke pesawat-pesawat pemakai seperti motor-motor listrik yang akan menjalankan pompa-pompa, pesawat-pesawat listrik kompresor lain maupun penerangan yang ada di atas kapal.

Gambar 3 : Sistem Pendistribusian Arus Listrik KM.Agnes 103
 (Sumber : KM. Agnes 103)

Tabel Penggunaan Daya Listrik secara garis besar yang di pakai di Atas Kapal

No	Jenis	Jumlah	Daya	Jumlah Daya
1	Outdoor Lamp	300	2000 W	600K w
2	Mesin Pancing	46	600 W	27,6K w
3	Motor Listrik	8	5,5 Kw	44 Kw
4	Alat Navigasitabiliser	8	450 W	3,6Kw
5		135	5 Kw	675Kw
6	TV 21 in	2	350 W	700W
7	Battery	8	240 W	1,92Kw
Jumlah				2052,12Kw

4. Manajemen Perawatan Pada KM. Agnes 103

4.1 Perencanaan (Planning)

Dari hasil pengamatan yang penulis peroleh selama mengikuti kegiatan praktek di atas KM. Agnes 103 dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan terhadap Generator tiga fasa baik perencanaan kegiatan pemeliharaan terencana maupun perencanaan kegiatan perawatan tak terencana sudah dilakukan.

Pada perencanaan kegiatan pemeliharaan terencana didasarkan atas pengalaman dan kreatifitas dari ABK itu sendiri yang telah dilakukan sebelumnya seperti kegiatan penjurnalan, secara teratur.

Adapun pada perencanaan kegiatan pemeliharaan tak terencana dilakukan oleh KKM, dimana KKM menyampaikan atau memberitahukan pada ABK mesin lainnya baik secara lisan maupun secara tertulis melalui papan pengumuman yang ada pada kamar mesin sehingga ABK mesin lainnya sudah menyiapkan peralatan yang akan dibutuhkan pada saat perbaikan serta pemeliharaan yang dilakukan nantinya.

Khusus untuk perencanaan kegiatan perawatan rutin tentang biaya pemeliharaannya sudah dilakukan oleh pihak perusahaan baik perawatan tiap trip maupun tiap tahun yaitu pada saat kapal naik docking. Dimana KKM melaporkan kepada pihak perusahaan dibagian teknik mengenai suku cadang yang akan dibutuhkan pada saat kapal akan beroperasi atau berlayar dan adanya kerusakan yang pada bagian mesin

Gambar 1 : Peta Perairan Falkland, Inggris.
(Sumber : Anonymous, 2013)

Sarana dan Alat Pengamatan

Satu unit kapal pancing cumi, Motor penggerak generator, Generator., Peralatan tulis menulis, Alat-alat ukur seperti multi tester, tang ampere, Tachometer, Kunci-kunci seperti tang potong, tang jepit, testpen, obeng, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama melaksanakan pengamatan di atas KM.Agnes 103, mengumpulkan beberapa data mengenai kapal dan permesinannya. Berikut beberapa pengoperasian dan perawatan generator pada km. Agnes no.103 di perairan falkland

1 Peranan Motor Diesel Pada KM Agnes 103

Penulis mengamati motor penggerak generator (motor diesel) Sangat berperan sekali pada generator dan pendistribusian arus listrik adalah sebagai jantungnya listrik, apabila motor penggerak mati, aliran listrik tidak akan jalan. atau mati. Motor diesel juga yang memutar generator listrik disebut sebagai motor penggerak generator dan kapal sering disebut motor bantu (*auxiliary engine*) yang diletakkan berdampingan dengan motor induk (*main engine*) yang berfungsi sebagai tenaga penggerak kapal.

1.1 Pengoperasian Generator pada KM Agnes 103

Langkah Persiapan

- Periksa sekeliling mesin untuk melihat adanya kebocoran
- Cek kondisi mur dan baut pengikat, jika perlu kencangkan
- Periksa instalasi kabel untuk mengetahui adanya sambungan yang kendur dan lepas
- Periksa ketinggian air pendingin mesin dan pastikan ketinggiannya berada dibawah lubang pengisian
- Periksa ketinggian minyak pelumas dari oil level gauge dan pastikan ketinggiannya normal

Langkah Pengoperasian

- Pastikan MCB output pada posisi OFF
- Putar tombol pengatur kecepatan pada posisi terendah
- Geser battery switch pada posisi ON
- Puar kunci kontak ke start, maka mesin hidup

Catatan:

- Hindari memutar kunci kontak lebih dari 20 detik
- Jika mesin tidak hidup, tunggu 2 menit sebelum menstart lagi

- Jangan memutar kunci kontak pada posisi OFF, kecuali pada putaran rendah

Langkah-langkah Menghentikan Generator

a) Melepaskan beban generator dengan cara menggerakkan MCB output keposisi OFF

- Putar tombol pengontrol kecepatan putaran mesin ke posisi terendah dan biarkan mesin hidup selama +/- 5 menit
- Tekan tombol stop switch
- Putar kunci kontak ke posisi OFF
- Geser Battery switch ke posisi OFF
- Melaksanakan pembersihan

2. Proses Sinkronisasi Generator

1. Samakan Ampere, frekuensi, dan voltase pada generator.
2. Samakan putaran penggerak kedua generator melalui putaran governor kedua generator yang terdapat pada panel penghubung.
3. Samakan tegangan dan frekuensi yang dipakai antara 50 – 60 Hz menyamakan frekwensi dilakukan dengan menggunakan alat sycronoscope alat ini dilengkapi dengan tiga buah lampu indikator yang akan bekedip secara bergantian dan lambat laun kedipan semakain pelan serta di lengkapi juga dengan penunjuk jarum sinkron yang bergerak dari slow ke fast.
4. Kemudian tuas generator yang akan digunakan dinaikan atau dipompa minimum 3 kali pada posisi ON pada saat tegangan frekuensi telah sama.
5. Setelah itu tuas generator dimatikan, dan diturunkan pada posisi OFF. Kemudian putaran mesin penggerak generator diturunkan sampai mati

Gambar : 2 Proses Sinkron Pada Papan Hubung (Switch Board)
(Sumber : KM. Agnes 103)

3 Sistem Pendistribusian Arus Listrik

Pada KM. Agnes 103 sistem pendistribusian tenaga listrik dari generator ke pemakai adalah menggunakan sistem kombinasi dimana hubungan yang digunakan adalah menggabungkan sistem hubungan langsung dan sistem transmisi dimana pesawat-pesawat pemakai yang dekat dengan papan hubung utama langsung menerima aliran listrik dari papan hubung utama sedangkan yang letaknya jauh maka akan disuplai melalui sistem transmisi.

Sistem distribusi arus listrik dimulai dari generator sebagai pembangkit energi listrik, kemudian energi tersebut disalurkan ke papan hubung utama (*main switch board*), kemudian dari papan hubung utama disalurkan ke kotak pembagi setelah itu didistribusikan ke pesawat-pesawat pemakai seperti motor-motor listrik yang akan menjalankan pompa-pompa, pesawat-pesawat listrik kompresor lain maupun penerangan yang ada di atas kapal.

Gambar 3 : Sistem Pendistribusian Arus Listrik KM.Agnes 103
 (Sumber : KM. Agnes 103)

Tabel Penggunaan Daya Listrik secara garis besar yang di pakai di Atas Kapal

No	Jenis	Jumlah	Daya	Jumlah Daya
1	Outdoor Lamp	300	2000 W	600K w
2	Mesin Pancing	46	600 W	27,6K w
3	Motor Listrik	8	5,5 Kw	44 Kw
4	Alat Navigasitabiliser	8	450 W	3,6Kw
5		135	5 Kw	675Kw
6	TV 21 in	2	350 W	700W
7	Battery	8	240 W	1,92Kw
Jumlah				2052,12Kw

4. Manajemen Perawatan Pada KM. Agnes 103

4.1 Perencanaan (Planning)

Dari hasil pengamatan yang penulis peroleh selama mengikuti kegiatan praktek di atas KM. Agnes 103 dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan terhadap Generator tiga fasa baik perencanaan kegiatan pemeliharaan terencana maupun perencanaan kegiatan perawatan tak terencana sudah dilakukan.

Pada perencanaan kegiatan pemeliharaan terencana didasarkan atas pengalaman dan kreatifitas dari ABK itu sendiri yang telah dilakukan sebelumnya seperti kegiatan penjumlahan, secara teratur.

Adapun pada perencanaan kegiatan pemeliharaan tak terencana dilakukan oleh KKM, dimana KKM menyampaikan atau memberitahukan pada ABK mesin lainnya baik secara lisan maupun secara tertulis melalui papan pengumuman yang ada pada kamar mesin sehingga ABK mesin lainnya sudah menyiapkan peralatan yang akan dibutuhkan pada saat perbaikan serta pemeliharaan yang dilakukan nantinya.

Khusus untuk perencanaan kegiatan perawatan rutin tentang biaya pemeliharaannya sudah dilakukan oleh pihak perusahaan baik perawatan tiap trip maupun tiap tahun yaitu pada saat kapal naik docking. Dimana KKM melaporkan kepada pihak perusahaan dibagian teknik mengenai suku cadang yang akan dibutuhkan pada saat kapal akan beroperasi atau berlayar dan adanya kerusakan yang pada bagian mesin

dimana ABK mesin tidak dapat memperbaiki sehingga bagian teknisi perusahaan segera memperbaikinya.

4.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Demi kelancaran tugas dan tanggung jawab di kamar mesin, Maka setiap ABK diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya masing-masing. Pengorganisasian tersebut dilakukan oleh Nahkoda sebagai pemimpin tertinggi di atas kapal dengan membuat struktur organisasi yang sudah terpasang di kamar mesin maupun di ruang anjungan. Oleh karena itu setiap ABK harus mampu dan mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap tugas yang dibebankan sesuai dengan keahliannya masing-masing.

KM.Agnes 103 memiliki awak kapal sebanyak 34. Pembagian tugas diatas kapal dibagi menjadi dua divisi yaitu divisi deck dan divisi mesin. Untuk lebih jelas mengenai pembagian tugas kerja dari masing-masing tersebut berikut ini akan diuraikan struktur organisasi di atas kapal beserta tugas dan tanggung jawabnya.

4.3 Pergerakan (*Actuating*)

Dalam rangka untuk menunjang terciptanya hubungan kerja yang baik diantara KKM dan ABK mesin, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan maupun perbaikan di kamar mesin maka tiap-tiap ABK mesin dalam hal ini masinis dan bawahannya diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga segala aktivitas di ruang kamar mesin dapat berjalan dengan lancar.

Adapun fungsi dari sistem pergerakan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan adalah agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pada KM. Agnes 103 kegiatan pemeliharaan, perbaikan serta pencegahan dilakukan secara berkala. KKM selaku pimpinan memberikan arahan atau petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan kegiatan agar tidak ada kesalahan yang terjadi seperti jika terjadi kerusakan maka KKM sebelumnya memberikan petunjuk dalam menanggulangi kerusakan tersebut sehingga kerusakan tersebut dapat diatasi dengan baik.

4.4 Pengawasan (*Controlling*)

Kegiatan pengawasan di kamar mesin dilakukan oleh KKM, dimana KKM bertanggung jawab penuh terhadap segala aktivitas yang terdapat di ruang mesin. Oleh karena itu KKM secara rutin melakukan kegiatan pengawasan terhadap bawahannya khususnya ABK mesin. Apabila salah satu ABK mesin pada saat melakukan tugas jaga telah melakukan kesalahan ataupun kelalaian maka KKM langsung menegurnya. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus sehingga pembagian tugas yang telah dibebankan kepada masing-masing ABK mesin berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah diharapkan.

5. Langkah – langkah Perawatan Generator Pada KM Agnes 103

5.1 Perawatan rutin atau perawatan harian pada KM Agnes 103.

Perawatan rutin ini dilakukan secara rutin karena untuk menjaga kondisi generator dalam keadaan baik sehingga, sewaktu – waktu digunakan generator dapat berjalan dalam keadaan normal.

Adapun yang diperlukan dalam perawatan rutin di atas KM Agnes 103 yang dilakukan setiap dua belas jam sekali yaitu pada saat pergantian jaga mesin.

Perawatan harian yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan penjurnalan terhadap voltase, ampere, frekwensi, dan suhu yang terdapat di papan hubung utama (*main board*).
- b. Pengecekan minyak pelumas yang terdapat pada generator.
- c. Pembersihan pada bodi generator dengan menggunakan majun dengan tujuan agar kotoran atau debu tidak menempel.

d. Memeriksa getaran atau suara yang di timbulkan pada generator.

No	Prosedur	2 jam (setiap hari)	6 jam	8 jam	16 jam	24 jam
1	Penjurnalan voltase, ampere, frekuensi dan suhu	●				
2	Pengecekan minyak pelumas			●		
3	Pembersihan bodi generator					
4	Pemeriksaan getaran atau suara yang ditimbulkan pada generator	●	●			

5.2 Perawatan Satu Bulan Sekali

Perawatan meliputi antara lain sebagai berikut:

- Pemberian grease atau minyak pelumas kental pada *bearing* dan bagian yang bergerak. berguna untuk mengurangi keausan pada *bearing* dan bagian yang bergerak pada generator.
- Pembersihan pada gulungan generator dengan majun kering. agar gulungan tetap bersih dan daya yang dihasilkan generator tidak berkurang.
- Memeriksa kabel – kabel yang berhubungan generator dari hubungan terminal (papan hubung utama). berguna untuk mengantisipasi terjadinya hubungan singkat, agar tidak ada kabel listrik yang terkelupas isolasinya.

No.	Prosedur	620 jam (kerja)	1240 jam	2060jam	2580 jam
1	Pemberian, grease pada bearing	●			
2	Pembersihan, pada gulungan generator		●		
3	Pemeriksaan kabel pada generator dan panel			●	

5.3 Perawatan Tiga Bulan Sekali

Perawatan tiga bulan sekali meliputi antara lain:

- Melakukan pengecatan rumah generator bila ada lapisan catnya rusak.
- Pengecekan hubungan lilitan generator dengan rumah generator yang tidak ada hubungan atau tahanan tak terhingga

Pemeriksaan setiap tiga bulan ini tujuannya kebalikan dari pemeriksaan satu bulan maksud pemeriksaan ini yaitu mendeteksi kemungkinan kerusakan pada sifat kelistrikan dari generator yang akan menyebabkan generator terbakar.

5.4 Perawatan Tahunan

Perawatan ini dilakukan di darat pada saat kapal *docking* dimana dilakukan pengukuran secara keseluruhan baik secara mekanis ataupun sifat listrik dari generator. Saat pemeriksaan ini ditentukan diganti atau tidaknya suatu generator listrik, hasil pemeriksaan ini sangat menentukan akan terjadinya kerusakan pada saat kapal sedang operasi di laut.

6. Perawatan Generator Secara Umum di KM Agnes 103

Pada kegiatan perawatan ini, Pada KM Agnes 103 yang terutama yang paling penting adalah menjaga kebersihan dari generator itu sendiri. Melakukan pembersihan harus selalu menggunakan kain yang bersih dan kering, demikian juga bila hendak menggunakan udara tekan sebagai pembersih. Selain kebersihan yang selalu dijaga, generator harus selalu kering untuk menghindari terjadinya hubungan singkat atau kontak badan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kondensasi pada generator yang mempunyai suhu yang lebih rendah dari suhu kamar. Oleh karena itu, alat pemanas generator yang biasanya telah disediakan harus selalu dalam keadaan hidup bila generator dalam keadaan mati.

6.1 Perawatan Generator Dalam Kondisi Normal

Generator dikatakan normal apabila pada saat generator dihidupkan dan dalam keadaan sedang beroperasi tidak menunjukkan adanya loncatan bunga api pada ujung – ujung sikat yang bergesekan dengan cincin seret yang terdapat di dalam generator tersebut. Oleh karena itu pada KM. Agnes 103 KKM senantiasa memperhatikan kondisi tersebut pada saat generator sedang dalam keadaan beroperasi dan biasanya bunga api timbul pada akhir langkah berputar generator dari pergesekan sikat dengan cincin seret tersebut. Bunga api mengakibatkan kerusakan pada sikat arang dan cincin seret sehingga hal ini akan mengakibatkan terjadinya kontak yang tidak baik antara sikat arang dengan cincin seret, akibatnya adalah magnetisasi dapat terganggu.

6.2 Perawatan Pada Sikat Arang.

Adapun langkah – langkah perawatan pada sikat arang sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap sikat arang apakah ada indikator terhadap keausan dari pada sikat arang tersebut.
2. Lakukan Pengasahan pada sikat arang tersebut dengan menggunakan ampelas yang halus.
3. Setelah pengasahan sikat arang maka lakukan pembersihan cincin yaitu dengan menggunakan kain bersih yang telah diberi sepritus
4. Apabila terjadi kerusakan pada sikat arang maka lakukan penggantian yang baru
5. Lakukan pengukuran pada sikat arang dengan menggunakan alat jangka sorong dengan tujuan untuk mengetahui apakah sikat arang tersebut masih standar sesuai buku petunjuk operasional mesin (*manual book*)

6.3 Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap perawatan generator di KM. Agnes 103

Generator merupakan suatu pesawat yang merubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Generator juga harus diperhatikan dari segi perawatannya agar senantiasa dapat dioperasikan dengan baik dan lancar, oleh karena itu hal – hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut

1. Perhatikanlah getaran -getaran atau suara-suara yang tidak normal yang keluar dari generator.
2. Celah udara antara rotor dan stator harus diperiksa setiap setahun sekali. Celah udara ini adalah sedemikian kecil karena bertujuan menghindari kebocoran fluks magnet dari rotor menuju stator. Pergesekan yang terjadi antara rotor dan stator adalah merupakan kerusakan yang sangat fatal, oleh karena itu jangan sampai terjadi hal yang demikian. Kerusakan yang demikian tidak akan memperlihatkan gejala-gejala tertentu. Oleh karena itu, celah di bagian atas dan bagian bawah, diperiksa agar selalu sama jaraknya.

Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh bantalan-bantalan yang telah aus termakan poros atau sebaliknya poros yang termakan bantalan. Lakukan

pelumasan yang kontinyu pada bantalan peluru generator. Pemberian gemuk (grease) yang diberi tekanan dilakukan melalui nipple pelumas sampai seluruh gemuk yang lama keluar.

3. Kelonggaran-kelonggaran baut dan mur akibat getaran-getaran mesin penggerak dan mesin induk. Listrik yang dibangkitkan juga mempunyai getaran (frekuensi) yang dapat membantu terjadinya kalonggaran-kelonggaran terutama pada jepitan-jepitan penghantar. Kelonggaran baut pada jepitan dapat menyebabkan kontak jelek (bad contact), dimana akan terjadi lompatan-lompatan bunga api yang dapat menyebabkan kerusakan.
4. Kebersihan umum pada bagian dalam dan bagian luar generator harus selalu dijaga. Biasanya sementara melakukan pembersihan, dapat dilakukan pengamatan kelonggaran baut dan mur.
5. Perhatikan panas yang berlebihan pada rangka stator dan bantalan-bantalan ketika generator sedang bekerja.
6. Pembongkaran dan pemasangan kembali (overhaul) adalah perlu dilakukan untuk menganalisa kerusakan-kerusakan atau gejalanya dan pemeriksaan terhadap isolasi, serta pembersihan menyeluruh pada bagian dalam generator.
7. Lakukan pengamatan tahunan terhadap poros utama, kerangka dan pondasinya. Perhatikan baji di antara poros dan kopling. Keretakan-keretakan mungkin saja terjadi pada bagian-bagian kerangka dan pondasi.

6.4. Alat Pelindung pada generator di KM Agnes 103

6.4.1 Aliran Pemutus Udara (*Air Circuit Breaker*)

Alat ini adalah alat penghubung daya utama yaitu untuk menghubungkan sumber listrik dari generator listrik ke lemari pembagi atau papan hubung utama (Main Switch Board). Dikatakan "air" (udara) circuit breaker adalah karena dalam pengoperasiannya menggunakan bantuan tekanan udara sebagai pemecah bunga api yang terjadi pada saat kontak awal. Untuk mengoperasikan alat ini terlebih dahulu handel harus diturunkan ke bawah dengan maksud untuk meregangkan pegas penghubung dan untuk mengisi udara ke dalam silinder. Lalu handel dinaikkan keatas, dibantu dgn gaya pegas yang merenggang tadi, maka kontak-kontak segera terhubung. Piston dalam silinder udara turut naik dengan cepat menyempotkan udara ke titik kontak antar terminal penghubung.

6.4.2 Alat Pengaman Sekring (*fuse*)

sekring adalah alat pengaman lebur yang terdiri dari suatu tabung berisikan selembur bahan penghantar yang tipis yang ditimbun di dalam serbuk pasir halus sebagai pemadam bunga api yang dapat timbul.

Untuk kelompok elemen sekring ukuran 2, 3, 5, 10, 20, dan 30 Ampere besar dan bentuknya sama, hanya lembar bahan penghantar yang ada di dalamnya yang

Artinya :

- a. Jika alat tersebut menggunakan arus maksimum 1 A, gunakan sekring 2 A.
- b. Jika alat memerlukan arus 6 A, gunakan sekring 10 A (periksa elemen sekring yang tersedia yang batas amperenya selangkah lebih besar dari 6 A

6.4.3 Relay Untuk Arus Lebih (*Over Current Relay*)

OCR adalah suatu alat pelindung listrik terhadap arus lebih yang mengalir melaluinya. Alat ini biasanya di pasang seri tepat setelah MCB. Alat ini akan bekerja memutus arus ke instalasi yang dilayaninya jika terjadi arus yang berlebihan akibat hubungan singkat atau beban yang berlebihan.

Alat ini bekerja berdasarkan tenaga mekanik yang diperoleh dari pemuaian logam bimetal akibat panas dari arus listrik yang melebihi kemampuannya. Bimetal akan menggerakkan tuas kunci untuk memutus aliran listri ke koil magnetic contactor (MC)

dan pada akhirnya MC memutuskan arus ke alat/instalasi listrik penyebab arus lebih tadi.OCR dapat di set ulang dan kemampuan pemutusannya dapat sedikit diatur (dinaikkan atau diturunkan) dengan memutar knop pengatur yg kemudian menekan atau melonggarkan pegas penarik tuas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penggunaan Instalasi menggunakan sebuah generator digunakan untuk menyuplai kebutuhan energi listrik untuk penerangan.
2. Kerusakan dan perbaikan terbesar pada generator di KM.Agnes No. 103 selama ini belum pernah terjadi, hanya saja terdapat beberapa kerusakan kecil pada saat kapal beroperasi tetapi hal tersebut bisa di atasi oleh KKM dan ABK mesin.
3. Dengan melakukan perawatan yang teratur maka gangguan atau kerusakan saat kapal beroperasi dilaut dapat dihindari, selain itu generator lebih tahan lama dan berfungsi maksimal.

Saran

1. Pentingnya kegunaan generator diatas kapal, maka ABK mesin hendaknya mengadakan perawatan dilaksanakan secara rutin setiap hari atau pada waktu jaga setiap 2 jam sekali selama jaga 12 jam.
2. Diatas kapal sebaiknya disediakan perlengkapan-perengkapan dan bahan yang dan sesuai kebutuhan.
3. ABK mesin diharapkan lebih berhati-hati dalam perbaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Djoekardi , 1997 *Mesin-Mesin Listrik* Universitas Trisakti. Jakarta
- Endratmo, MBA, MSc, Ir. 1994 *Teknik Tenaga Listrik I*.
- Lister Eugene C. 1993. *Mesin dan rangkaian Listrik*, Erlangga, Jakarta.
- Maimun 1995. *Manajemen Bengkel*. Jakarta
- Petruzella Frank D.1996. *Elektrik Industri*. ANDI Yogyakarta.
- Soeparno dan Bambang S. 1979. *Repair listrik I*. Bagian proyek pengadaan buku
- Situmorang A. Drs 1999 *Asas-asas Generator*, Titian ilmu Bandung
- Sujanto ,1983, *Pesawat kapal* .Jakarta
- Suharto, 1991. *Manajemen Perawatan Mesin*. Renika Cipta. Jakarta
- Zuhal 1995, *Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya*. Gramedia pustaka utama , jakarata.